

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın kadastrı və əmlak idarəçiliyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827086>

Ramiz Mirmahmud oğlu Quliyev

*Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
<https://orcid.org/0009-0009-8934-7919>
E-mail: rquliyev1958@gmail.com*

Mirmahmud Ramiz oğlu Quliyev

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
<https://orcid.org/0009-0009-0319-8466>
E-mail: mirmahmudquliyev@gmail.com*

Xülasə: Azərbaycan hökuməti dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübələrinə istinad edərək daima əmlak (torpaq) idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, əmlak (torpaq) münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətlərində ciddi addımlar atır. Müasir dövrümüzdə əmlak münasibətlərinin idarə edilməsinə dair bütün məsələlər elmin son nailiyyətlərinə söykənməli, idarəetmədə ən yeni texnika və texnologiyalar tətbiq edilməlidir. Daşınmaz əmlak obyektinin elmi əsaslarla idarə edilməsi onun sistemli tədqiqini tələb edir. Bu tədqiqin məzmunu və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədə mövcud olan daşınmaz əmlak obyektləri barədə elektron məlumat bazasını özündə ehtiva edən daşınmaz əmlakın kadastrı tərtib edilsin və aparılsın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H. Əliyevin 13 iyul 2016-cı il tarixli 2197 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (bundan sonra-“Dövlət Proqramı”) qəbul edilmişdir [2]. Məqalədə müəlliflərin də iştirak etdikləri “Dövlət Proqramı” çərçivəsində ölkədə daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin formalaşdırılması sahəsində görülmüş işlər təhlil edilir, onun əmlak idarəçiliyindəki rolu göstərilir.

Açar sözlər: *daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, daşınmaz əmlakın kadastrı, dövlət torpaq kadastrı, kadastr uçotu, Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və idarəedilməsi sistemi (DƏQKİS), əmlak idarəçiliyi*

Real estate cadastre and property management in Azerbaijan

Abstract: The Government of Azerbaijan, drawing upon the experience of leading countries worldwide, consistently undertakes significant measures to improve property (land) management and regulate property relations. In contemporary practice, all aspects of property administration must be grounded in the latest scientific achievements, incorporating advanced techniques and technologies. Effective scientific management of real estate requires systematic study. This study aims to develop and maintain a real estate cadastre encompassing an electronic database of all existing real estate objects in the country. By Presidential Decree No. 2197 dated July 13, 2016, the “State Program on the Development of the Real Estate Cadastre System and on Improving the Efficiency of Land Use and Protection in the Republic of Azerbaijan for 2016–2020” was adopted. In this article, the authors analyze the activities conducted under the State Program, in which they actively participated, highlighting the establishment of a real estate cadastre system and its significant role in property management.

Keywords: *Unified State Real Estate Cadastre, real estate cadastre, state land cadastre, cadastral registration, Real Estate Registration, Cadastre and Property Management System, property management*

Giriş

Cəmiyyət inkişaf etdikcə torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinə, torpaqlardan səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi, mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı sahələrində vacib olan bəzi məsələlərin həllinə zaman-zaman zərurət yaranır. 2010-cu illərdən başlayaraq, əmlak (torpaq) münasibətlərinin hazırkı inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq, daşınmaz əmlak

obyektlərinin, o cümlədən torpaqların dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə daşınmaz əmlak obyektlərinin, o cümlədən torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin formalaşdırılması, bu məqsədlə daşınmaz əmlakın kadastrı, torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu işlərinin aparılması, daşınmaz əmlakın elektron idarəetmə sisteminin yaradılması və bu sistemin elektron hökumətin əsaslarından birinə çevrilməsi kimi ölkə qarşısında mühüm vəzifələr dururdu.

İlkin olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları” təsdiq edildi [1]. Bu “Qaydalar”ın tətbiqi yerquruluşu, kadastr sahələrində torpaq və onun üzərindəki daşınmaz əmlak obyektlərinin vəhdətdə uçotunun aparılmasına imkan yaratdı.

Sonradan qəbul edilmiş “Dövlət Proqramı”nda məqsəd Azərbaycanda daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişaf etdirilməsindən, torpaq ehtiyatlarının idarə olunmasının tənzimlənməsi və torpaq münasibətlərinin inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin və dəstəyinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmuşdur.

Daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı məqsədi ilə “Dövlət Proqramı”nda qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübələrinə istinad etməklə ölkə üzrə daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı məlumat bazasının yaradılması, daşınmaz əmlakın kadastrının elektron məhsullarının hazırlanması, daşınmaz əmlak obyektlərinin vahid dövlət kadastrı uçotuna alınması, elektron xidmətlərin göstərilməsi, daşınmaz əmlakın kadastrı və əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı sahələrində vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması inkişaf hədəfləri kimi müəyyənləşdirilmişdi.

Təhlil və müzakirə

Bu gün Azərbaycanda müasir dünya təcrübələrinə əsaslanan yeni kadastr sistemi formalaşdırılır. Ölkədə daşınmaz əmlakın kadastrı sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün normativ-hüquqi baza yaradılır, özəl kadastr mərzçəkənlər institutu formalaşdırılır, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində kadastr sahəsində qabaqcıl dünya təcrübəsi öyrənilir, müxtəlif beynəlxalq layihələr həyata keçirilir, ölkəmizin kadastr sisteminə ən müasir texnika və texnologiyalar gətirilir.

2007-2015-ci illərdə ölkəmizdə Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı” Layihəsi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Layihənin idarə edilməsinə və həyata keçirilməsinə ABŞ-dan, Avropa Birliyi ölkələrindən kadastr və daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı sahəsində böyük təcrübəyə malik alimlər, mütəxəssislər cəlb olunublar. Layihə çərçivəsində ölkədə daşınmaz əmlakın kadastrını tərtib edən və aparən, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasını vaxtı ilə həyata keçirən Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onların müvafiq proqram təminatlarıyla təchiz edilməsi, bu sistemə müasir texnikanın və texnologiyanın gətirilməsi istiqamətlərində ciddi işlər görülmüşdür. İstər dövlət orqanlarında, istərsə də özəl qurumlarda kadastr işində çalışan işçilərin peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması, qabaqcıl dünya ölkələrinin bu sahədəki iş təcrübələrinin öyrənilməsi üçün layihənin dəstəyi ilə müxtəlif kurslar, treninqlər, Avropa ölkələrinə təlim-tədris ezamiyyələri təşkil edilmişdir.

Azərbaycanda torpaqların və onlar üzərindəki daşınmaz əmlak obyektlərinin kadastr uçotuna alınması, onlar barəsində mükəmməl elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması, ölkə ərazisinin rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtibi məqsədi ilə Almaniyanın KfW İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşən “Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi” çərçivəsində ilk olaraq Gəncə şəhərində və Şəki şəhərində (rayonunda) kadastr işlərinə başlanılmışdır. Alman ekspertlərinin metodiki dəstəyi və texniki nəzarəti altında həyata keçirilən bu prosesdə qabaqcıl dünya kadastryaratma təcrübəsinin ölkə ərazisində tətbiqinə başlandı. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda özəl mərzçəkənlər institutunun formalaşdırılması istiqamətində ilk addımlar atıldı. Bilavasitə azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən bu layihənin texniki icra vəziyyəti, işlərin keyfiyyəti dünya kadastr ekspertləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildi və nəticələrin istehsalata qəbulu ilə bağlı qərar qəbul olundu.

Bu gün inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə mükəmməl daşınmaz əmlakın kadastrı, qeydiyyatı və idarə edilməsi sistemləri mövcuddur. Ölkə vətəndaşlarına “vahid pəncərə” sistemi ilə xidmət göstərən bu şəbəkə Azərbaycan xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bizim respublikamızda da qurulmaqdadır. İstər institusional dəyişikliklər, istərsə də beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi ilə respublikamızda müasir mükəmməl vahid kadastr və qeydiyyat sisteminin təşkilinə nail olunmuşdur.

Türkiyə Cümhuriyyətinin “Kutlubey Harita İnşaat Mühəndislik Sanayi Ticaret Anonim Şirkəti” tərəfindən 2011-2012-ci illərdə Sumqayıt, 2012-2015-ci illərdə Bakı şəhərinin torpaqları və onlar üzərindəki daşınmaz əmlak obyektləri haqqında elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması, 2015-2020-ci illərdə “Azərbaycanda torpaqların elektron kadastr uçotu sisteminin formalaşdırılması məqsədi ilə ölkənin 3.19 mln. ha ərazisi üçün (digər layihələr çərçivəsində ərazilərində mükəmməl kadastr işləri aparılmış bir sıra rayon, şəhər və qəsəbələrin əraziləri istisna olmaqla) daşınmaz əmlak barəsində elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması, rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtibi və 1.30 mln. ha sahədə pay torpaqlarının islahat sənədlərindəki məkan göstəriciləri ilə faktiki (naturadakı) yerləşmə vəziyyətini əks etdirən məkan göstəriciləri arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırılması” layihəsi uğurla icra edilmişdir. 2015-2017-ci illərdə isə Türkiyə Cümhuriyyətinin “Mapgis İmar” Anonim Şirkəti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının 53 rayon mərkəzi və respublika tabeli digər şəhərləri üzrə (Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Şəki rayonu istisna olmaqla) daşınmaz əmlakın elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritələrinin tərtibi” layihəsinin icrası müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmışdır [Quliyev, 2021, s.248-250].

Azərbaycanda 2010-2020-ci illərdə torpaqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin, habelə torpaq üzərindəki daşınmaz əmlak obyektlərinin elektron kadastr uçotuna alınması işi müvəffəqiyyətlə icra olunub. Belə ki:

- ölkə hüdudları daxilində olan torpaqlar, həmçinin onlar üzərindəki daşınmaz əmlak barəsində elektron kadastr məlumat bazası yaradılmış, bu ərazilərin rəqəmsal kadastr xəritələri tərtib edilmişdir;

- bələdiyyə hüdudları daxilindəki bütün torpaqların elektron kadastr uçotu işi nəticələri əsasında respublika ərazisindəki bələdiyyələrin bələdiyyə xəritələri tərtib edilmişdir;

- hüquqmüəyyənədi sənədlərdəki kadastr göstəriciləri ilə torpaqların faktiki yerləşmə vəziyyətini xarakterizə edən kadastr göstəriciləri arasındakı uyğunsuzluqların müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı ərazi vahidləri üzrə layihələr işlənmişdir;

- müxtəlif səbəblərdən torpaq islahatı aparılmamış bir neçə təsərrüfatda uçot materiallarına istinad etməklə həmin ərazilərdəki ailələrin mülkiyyətinə (istifadəsinə) torpaq payı ayrılmışdır;

- respublikanın kənd yaşayış məntəqələrinin torpaqlarının və onlar üzərindəki daşınmaz əmlak obyektlərinin elektron kadastr uçotuna alınması işləri yekunlaşmışdır;

- layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı torpaqlarının torpaq tədqiqatı işləri yerinə yetirilmişdir;

- kəndətrafi örüş və biçənəklərdə, eləcə də qış və yay otlaq sahələrində irimiqyaslı geobotaniki tədqiqat işləri icra edilmişdir;

- torpaqların və yem sahələrinin tədqiqatı işləri nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında torpaqların bonitirovkası, iqtisadi qiymətləndirilməsi, geobotaniki qiymətləndirmə işlərinin icrası təmin edilmişdir.

“Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilmiş torpaqların elektron kadastr uçotu işləri nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar torpaqların idarə edilməsi, əmlak, o cümlədən torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi məqsədləri üçün istifadə olunur.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara dair uçot materialları kənd təsərrüfatı torpaqlarının idarə edilməsi, onların mühafizəsi, münbitliyinin artırılması ilə bağlı qərarların qəbulu işində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq ehtiyatları ilə bağlı kadastr uçotu məlumatlarının

mövcudluğu ölkənin torpaq fondunun təyinatına, istifadə və mülkiyyət növlərinə görə bölgüsünə dair etibarlı məlumatın əldə edilməsinə imkan vermişdir. Kadastr məlumatları mülkiyyətçilərin əllərindəki kadastr sənədlərindəki göstəricilərlə torpaqların faktiki yerləşməsinə dair məkan göstəriciləri arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasına dair qərarların qəbulu üçün imkan yaratmışdır. Dəqiq kadastr uçotu əsasında Azərbaycan dövləti tərəfindən sahibkarlara subsidiyaların, güzəştli kreditlərin verilməsi ilə bağlı bəzi təşkilati problemlər həllini tapmışdır. Kadastr uçotu prosesində aparılan mərzçəkmə işlərinin nəticəsi olaraq, torpaq sərhədləriylə bağlı çoxsaylı mübahisələrin, məhkəmə çəkişmələrinin sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmışdır. Kadastr xəritələrinin, uçot məlumatlarının keyfiyyətinin artırılması torpaq üzərindəki mülkiyyət hüquqlarının tanınması prosesini daha da sadələşdirmiş, “plan-ölçü”lərin hazırlanması, kadastr xəritələrindən çıxarışların verilməsi elektron xidmətlər qaydasında öz həllini tapmışdır. Bir sözlə, mükəmməl kadastr məlumatlarının mövcudluğu əmlakın, o cümlədən torpaq ehtiyatlarının elmi əsaslarla idarə edilməsi, əmlak (torpaq) münasibətlərinin nizama salınmasına dair dövlət mexanizminin çevik tətbiqinə geniş imkanlar yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikasında Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kadastrı və idarəedilməsi sistemi (bundan sonra – Sistem) artıq fəaliyyət göstərməkdədir [3]. Sistem Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması, daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, həmçinin daşınmaz dövlət əmlakının idarə edilməsi, o cümlədən icarəyə verilməsi, özəlləşdirilməsi, hərəracların təşkili barədə məlumatların vahid məlumat bazasında toplanmasını və idarə edilməsini, onların mühafizəsini təmin edən informasiya ehtiyatlarının və proqram-texniki vasitələrin məcmusudur.

Sistemin informasiya ehtiyatlarına aşağıdakılar aiddir:

- daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı məlumatlar;
- daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı məlumatlar;
- daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı ilə bağlı məlumatlar;
- dövlət müəssisə və əmlakının idarə edilməsi ilə bağlı məlumatlar;
- daşınmaz dövlət əmlakının inventarlaşdırılması və uçotunun aparılması ilə bağlı məlumatlar;
- dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar;
- daşınmaz dövlət əmlakının, o cümlədən torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi ilə bağlı məlumatlar;
- dövlət əmlakının qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi haqqında dövlət müəssisələri tərəfindən təqdim edilən xüsusi hesabatların qəbulu ilə bağlı məlumatlar;
- dövlət müəssisə və obyektlərində keçirilən monitorinq və auditin nəticələri ilə bağlı məlumatlar;
- daşınmaz dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi ilə bağlı məlumatlar;
- hərəracların təşkili ilə bağlı məlumatlar;
- elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi ilə bağlı məlumatlar;
- inzibatçılıqla bağlı məlumatlar.

Sistem əmlak idarəçiliyində də əvəzsiz rol oynayacaqdır. Belə ki, ərazi planlaşdırması və əmlak idarəçiliyi üçün zəruri olan informasiyanın əsasını daşınmaz əmlakın kadastr uçotu məlumatları təşkil edir. İri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və ya digər sə -bəblər üzündən daşınmaz əmlak obyektlərinin yenidən qurulması, təşkili, formalaşdırılması zamanı idarələrarası (sahələrarası) qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi kadastr məlumat bazası əsasında təmin edilir. Daşınmaz əmlak obyektləri üzərində dövlət, bələdiyyə nəzarətlərinin həyata keçirilməsi, daşınmaz əmlakın vəziyyəti və istifadəsi ilə bağlı monitorinqlərin aparılması, ölkənin, onun ayrı-ayrı bölgələrinin, bələdiyyələrin ərazilərinin planlaşdırılmasına, funksional zonalaşdırılmasına, yaşayış məntəqələrinin inkişaf planlarına dair tədbirlər də daşınmaz əmlakın kadastrının dayanıqlı və davamlı məlumat bazasına istinadən həyata keçirilir.

Material və metodlar

Elmi məqalənin hazırlanması zamanı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında ƏMDX tərəfindən “Dövlət Proqramı” çərçivəsində yerinə yetirilmiş işlər nəticəsində əldə edilmiş kadastr məlumatlarından istifadə edilmişdir. Elmi-tədqiqat işi prosesində təhlillər və müqayisələr məqsədi ilə geoinformasiya, riyazi-statistik müqayisə, kartometrik təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.

Yekun nəticə

2010-2020-ci illərdə Azərbaycanın kadastr tarixində ilk dəfə olaraq mülkiyyət növündən, təyinatından və istifadə xarakterindən asılı olmayaraq ölkədə torpaqların, o cümlədən torpaqlar üzərindəki daşınmaz əmlak obyektlərinin elektron kadastr uçotu işi nəzərdə tutulmuş müddətdə və keyfiyyətdə yerinə yetirilmiş, daşınmaz əmlak obyektlərinin elektron kadastr uçotu informasiya sistemi formalaşdırılmış, ölkə ərazisinin rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtibinə nail olunmuşdur.

Azərbaycanın kadastr sistemi qarşısında duran ümdə vəzifə elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin məlumatlarının daima aktual saxlanmasıdır, kadastr fəaliyyətində yeni texnika və texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsindən ibarətdir.

Ədəbiyyat

1. “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 nömrəli fərmanı
2. “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016- 2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli 2197 nömrəli sərəncamı
3. “Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması Qaydaları”. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 7 mart tarixli 818 nömrəli Fərmanı
4. Quliyev R.M. Daşınmaz əmlakın kadastrı (ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri). Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2021, 336 səh.